

MAKTABGACHA TA'LIMNING BUGUNI VA ISTIQBOLLARI.

Xushnazarova Ma'muraxon Nodirovna¹, Olimjonova Ummugulsun Odiljon qizi²
Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti dotsent (PhD)¹, Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti
magistranti².

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15296241>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimining bugungi holati, mavjud muammolari va rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi. So'nggi yillarda ushbu sohada amalga oshirilgan davlat islohotlari, jumladan Prezident qarorlari va nutqlari asosida olib borilgan o'zgarishlar keng yoritiladi. Maqolada, shuningdek, maktabgacha ta'lim tizimidagi qamrov darajasi, pedagogik sifati, davlat-xususiy sheriklikning o'rni va ta'lim muassasalarining zamonaviy talablarga javob berish darajasi kabi jihatlar muhokama qilinadi. Ilmiy tahlillar va statistik ma'lumotlar asosida kelajakdagi ustuvor yo'nalishlar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, davlat islohotlari, ta'lim sifati, pedagog kadrlar, davlat-xususiy sheriklik, innovatsion yondashuvlar, ta'lim dasturlari.

Аннотация. В данной статье представлен детальный анализ текущего состояния, существующих проблем и перспектив развития системы дошкольного образования в Узбекистане. Особое внимание уделено государственным реформам, реализованным в последние годы, в том числе изменениям на основе президентских указов и выступлений. В статье также рассматриваются такие аспекты, как уровень охвата дошкольным образованием, качество педагогического состава, роль государственно-частного партнерства и соответствие образовательных учреждений современным требованиям. На основе научного анализа и статистических данных предлагаются приоритетные направления развития.

Ключевые слова: дошкольное образование, государственные реформы, качество образования, педагогический персонал, государственно-частное партнерство, инновационные подходы, образовательные программы.

Annotation. This article provides an in-depth analysis of the current state, existing problems, and future prospects of the preschool education system in Uzbekistan. It highlights the state reforms implemented in recent years, including changes based on presidential decrees and speeches. The article also discusses aspects such as the coverage rate in preschool education, pedagogical quality, the role of public-private partnerships, and the compliance of educational institutions with modern requirements. Based on scientific analysis and statistical data, priority directions for future development are proposed.

Keywords: preschool education, state reforms, education quality, pedagogical staff, public-private partnership, innovative approaches, educational programs.

Maktabgacha ta'lim bolalar uchun keyingi ta'lim bosqichlariga poydevor yaratadigan muhim ta'lim bosqichidir. 0-6 yosh oralig'ida bola aqliy va hissiy jihatdan shakllanadi, asosiy bilim va ko'nikmalarni o'zlashtiradi. Shu sababli, rivojlangan davlatlarda maktabgacha ta'lim tizimining yuqori sifatli bo'lishi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaraladi. Maktabgacha ta'lim jamiyat taraqqiyotining eng muhim bosqichlaridan biri bo'lib, bolalarning intellektual, jismoniy va ijtimoiy rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Bolaning shaxs sifatida shakllanishi, ta'lim va tarbiya jarayoniga moslashuvi aynan shu

bosqichda shakllanadi. Shuning uchun ham maktabgacha ta'lim sifatini oshirish, qamrov darajasini kengaytirish, zamonaviy pedagogik yondashuvlarni joriy etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, sifat va qamrov darajasini oshirish maqsadida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bu masalaga alohida e'tibor qaratib, ta'kidlaganlaridek: "Biz islohotlarning birinchi kunlaridanoq mavjud ta'lim sohasini, xususan, maktabgacha ta'limni tubdan modernizatsiya qilishga qaror qildik. Chunki aynan shu bosqich bolalarning kelajagini belgilaydi"¹

Ushbu yo'nalishda qabul qilingan muhim hujjatlardan biri 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-sonli "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"²gi Prezident qarori bo'lib, unda quyidagi asosiy maqsadlar belgilangan :

- 2030-yilga qadar maktabgacha ta'lim qamrovini 80 foizdan oshirish;
- Davlat-xususiy sheriklik asosida nodavlat ta'lim muassasalari sonini ko'paytirish va ularning ulushini 75 foizga yetkazish;
- Zamonaviy pedagogik yondashuvlarni joriy etish hamda maktabgacha ta'lim dasturlarini xalqaro standartlarga moslashtirish;
- Maktabgacha ta'lim muassasalarini moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va innovatsion texnologiyalar bilan jihozlash;
- Pedagog kadrlarni malakasini oshirish va yangi ta'lim metodlarini joriy etish.

Shuningdek, 2021-yil 29-oktabrda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"³gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni ham maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish uchun muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu qonunda maktabgacha ta'limning davlat tomonidan kafolatlanishi, majburiy va bepul ta'lim tizimi bosqichma-bosqich joriy etilishi, pedagogik kadrlar malakasini oshirishga alohida e'tibor qaratilgan.

Prezidentimiz o'zining O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali nutqida ham ushbu masalaga alohida to'xtalib, maktabgacha ta'lim tizimini isloh qilish muhimligini ta'kidlagan edi: "Farzandlarimizning kelajagi bizning bugungi e'tiborimizga bog'liq. Agar biz ularga sifatli ta'lim bersak, ular kelajakda jamiyatning faol va yetuk a'zolari bo'lishadi. Shu bois, maktabgacha ta'limni takomillashtirish va uning qamrov darajasini oshirish ustuvor vazifamizdir" degan edilar.

Maktabgacha ta'lim bolalarning intellektual, ijtimoiy, psixologik va jismoniy rivojlanishi uchun muhim bosqich bo'lib, aynan shu davrda bolaning shaxsiyati va bilim olishga bo'lgan qobiliyati shakllanadi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'lim bilan qamrab olingan bolalar keyinchalik maktabda va umuman hayotda yuqori natijalarga erishadi. Shu sababli, bu sohaning rivoji davlat ta'lim siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha so'nggi yillarda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi 2017-yil

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Kichik yoshdagi bolalarni tarbiyalash va ta'lim berish bo'yicha ikkinchi Butunjahon konferensiyasi ochilish marosimidagi nutqidan 15.11.2022 <https://president.uz>

² 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-sonli "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi Prezident qarori <https://lex.uz>

³ 2021-yil 29-oktabrda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni <https://lex.uz>

30-sentabrda Prezidentning PQ-3305-sonli qarori⁴ asosida tashkil etilgan bo‘lib, maktabgacha ta‘lim tizimini mustaqil ravishda boshqarish, ta‘lim sifatini oshirish va moddiy-texnik bazasini mustahkamlash maqsad qilingan. Ushbu qarorga muvofiq, davlat-xususiy sheriklik asosida bog‘chalar sonini ko‘paytirish va sohaga zamonaviy ta‘lim metodikalarini joriy etish bo‘yicha chora-tadbirlar belgilangan. Bungacha maktabgacha ta‘lim tizimi Xalq ta‘limi vazirligi tarkibida bo‘lgan. Bu qaror asosida ham bir qator samarali ishlar olib borildi. Shundan so‘ng ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligi 2022-yil 26-iyulda Prezidentning PQ-337-sonli farmoni⁵ asosida Maktabgacha ta‘lim vazirligi va Xalq ta‘limi vazirligi birlashtirilishi natijasida tashkil etildi. Ushbu o‘zgarish ta‘lim tizimini yaxlit boshqarish, maktabgacha ta‘lim va umumiy o‘rta ta‘lim o‘rtasidagi uzviylikni kuchaytirish hamda bolalarni maktabga sifatli tayyorlashni ta‘minlashga qaratildi. Bundan tashqari, davlat-xususiy sheriklik kengaytirilib, ta‘lim muassasalarini zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlashga e‘tibor qaratildi. Shuningdek, pedagog kadrlar malakasini oshirish, ta‘lim sifatini nazorat qilish va o‘quv dasturlarining samaradorligini oshirish bo‘yicha muhim islohotlar amalga oshirildi. Bu o‘zgarishlar natijasida maktabgacha ta‘limdan boshlab umumiy o‘rta ta‘limgacha bo‘lgan jarayon yaxlit tizimda boshqarila boshlandi. Hukumat tomonidan qabul qilingan hujjatlar, xususan, “Maktabgacha ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi” asosida sohaga zamonaviy ta‘lim metodikalari va ilg‘or texnologiyalar joriy qilinmoqda.

O‘zbekistonda maktabgacha ta‘lim tizimi har yili kengayib, davlat va xususiy sektor hamkorligida yangi bog‘chalar tashkil etilmoqda. Quyidagi statistik ma‘lumotlar tizimdagi o‘zgarishlarni yaqqol aks ettiradi:

2021-yil boshida O‘zbekiston bo‘ylab jami 7 753 ta maktabgacha ta‘lim tashkiloti faoliyat yuritgan bo‘lsa, 2024-yilga kelib ularning soni 33 942 taga yetdi. Bu esa oxirgi uch yil ichida maktabgacha ta‘lim muassasalari sonining keskin oshganini ko‘rsatadi. Maktabgacha ta‘lim bilan qamrab olish darajasi ham sezilarli darajada oshdi. Agar 2017-yilda bolalarning atigi 27 foizi maktabgacha ta‘lim bilan qamrab olingan bo‘lsa, 2024-yilda bu ko‘rsatkich 74 foizga yetdi⁶. Bu o‘sh davlat tomonidan ta‘lim tizimini rivojlantirishga qaratilgan islohotlar natijasida yuz berdi. So‘nggi yillarda davlat-xususiy sheriklik asosida tashkil etilgan bog‘chalar soni ham ortib bormoqda. 2024-yil holatiga ko‘ra, ushbu yo‘nalishda faoliyat yuritayotgan maktabgacha ta‘lim muassasalari soni 1 388 tani tashkil etdi. Bu esa ta‘lim tizimiga xususiy sektorning jalb qilinayotganidan dalolat beradi. Shuningdek, oilaviy bog‘chalar sonida ham jiddiy o‘sh kuzatildi. Agar 2021-yilda O‘zbekistonda 10 244 ta oilaviy shakldagi maktabgacha ta‘lim tashkiloti faoliyat yuritgan bo‘lsa, 2024-yilda ularning soni 24 927 taga yetdi⁷. Bu esa ko‘plab oilalarning maktabgacha ta‘lim jarayoniga jalb qilinayotganini va kichik yoshdagi bolalarni ta‘lim bilan qamrab olish imkoniyatlari kengayib borayotganini ko‘rsatadi.

Bu raqamlar maktabgacha ta‘lim tizimidagi islohotlarning natijasini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, ta‘lim sifati va qamrov darajasini yanada oshirish maqsadida yangi dasturlar joriy etilmoqda.

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi PQ-3305-son qarori – Maktabgacha ta‘lim vazirligini tashkil etish to‘g‘risida.

⁵ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 26-maydagi PF-79-son Farmoni – Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligi tashkil etish to‘g‘risida.

⁶ <https://Gazeta.uz>

⁷ stat.uz – O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasining rasmiy sayti.

O‘zbekiston maktabgacha ta’lim tizimida so‘nggi yillarda sezilarli o‘zgarishlar amalga oshirildi. Davlat tomonidan qabul qilingan qarorlar va farmonlar asosida tizimni rivojlantirish bo‘yicha aniq strategiyalar belgilandi. Ushbu islohotlar natijasida bolalarni erta yoshdan sifatli ta’lim bilan ta’minlash, pedagog kadrlar tayyorlash va bog‘chalarning moddiy-texnik bazasini yaxshilash bo‘yicha muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Maktabgacha ta’lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlashga yanada e’tibor qaratildi. Maktabgacha ta’lim tashkilotlari zamonaviy o‘quv qurollari, interfaol texnologiyalar va ilg‘or pedagogik metodikalar bilan ta’minlanmoqda. Bog‘chalarga yangi o‘yin va didaktik vositalar yetkazib berilib, bolalarning qiziqishiga mos interfaol darsliklar joriy etilmoqda. Shuningdek, maktabgacha ta’lim muassasalarining infratuzilmasini yaxshilash maqsadida yirik rekonstruksiya loyihalari amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, qishloq hududlarida yangi bog‘chalar qurish va mavjudlarini kapital ta’mirlesh jarayonlari davom etmoqda. Ta’lim olishni qulaylashtirish, yangi ta’lim dasturlarini joriy etish muhim masaladir. Shu bois mamlakatimizda bolalarning rivojlanishiga mos holda zamonaviy ta’lim dasturlari ishlab chiqilib, o‘yin asosidagi o‘qitish metodlari keng joriy qilinmoqda. Dunyo tajribasiga asoslangan STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) yondashuvi bolalarni mantiqiy fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashuvga o‘rgatmoqda. Bundan tashqari, kreativ ta’lim metodikalari, jumladan, Montessori, Reggio Emilia va Waldorf pedagogikasi elementlari maktabgacha ta’lim tizimiga integratsiya qilinmoqda. Bu esa bolalarning individual qobiliyatlarini rivojlantirish va ularning maktab ta’limiga sifatli tayyorgarligini ta’minlashga xizmat qiladi.

Albert Eynshtey atganidek “Hech qachon o‘rganishni to‘xtatmang, chunki hayot hech qachon o‘qitishni to‘xtatmaydi”. Shu asosda pedagog hodim hamisha izlanishda bo‘lishi lozim. Pedagog kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishga e’tibor qaratish ham ta’limning rivoji uchun ulkan hissadir. Shu sabab maktabgacha ta’lim tizimida pedagoglarning kasbiy malakasini oshirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. So‘nggi yillarda o‘qituvchilar uchun maxsus seminarlar, treninglar va malaka oshirish kurslari soni oshirildi. Pedagoglarni yangi ta’lim metodikalari va innovatsion texnologiyalar bilan tanishtirish uchun mahalliy va xalqaro mutaxassislar jalb qilinmoqda. Shuningdek, davlat tomonidan pedagoglarning ish sharoitlarini yaxshilash, ularni rag‘batlantirish va ijtimoiy himoya qilishga qaratilgan qator qarorlar qabul qilindi.

Davlat tomonidan maktabgacha ta’lim tizimida davlat-xususiy sheriklik asosida Maktabgacha ta’lim tashkilotlari tashkil etish bo‘yicha ko‘plab tashabbuslar ilgari surildi. So‘nggi yillarda xususiy bog‘chalar soni sezilarli darajada oshdi. Ushbu tashabbus maktabgacha ta’lim bilan qamrab olish darajasini oshirishga xizmat qilib, ota-onalarga turli variantdagi ta’lim xizmatlarini tanlash imkoniyatini bermoqda. Davlat maktabgacha ta’lim sohasida xususiy sektor bilan hamkorlikni rag‘batlantirish uchun aniq choralar ko‘rmoqda. Bu choralar xususiy bog‘chalar tashkil etish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, moliyaviy yordam ko‘rsatish va boshqa imtiyozlar berishni o‘z ichiga oladi. Davlatning bu tashabbusi natijasida so‘nggi yillarda xususiy bog‘chalar soni keskin oshdi. Bu esa, maktabgacha ta’lim xizmatlari bozorida sog‘lom raqobat muhitini yaratadi. Xususiy bog‘chalar sonining ortishi bolalarning maktabgacha ta’lim bilan qamrab olinish darajasini oshiradi. Bu esa, ko‘proq bolalarga sifatli ta’lim olish imkoniyatini beradi. Xususiy bog‘chalar turli xil ta’lim dasturlari va xizmatlarini taklif etadi. Bu esa, ota-onalarga o‘z farzandlari uchun eng mos keladigan ta’lim muassasasini tanlash imkoniyatini beradi. Xususiy bog‘chalar ko‘pincha innovatsion ta’lim metodlari va texnologiyalarini qo‘llaydi. Bu esa, maktabgacha ta’lim sifatining oshishiga xizmat qiladi.

Maktabgacha ta'lim tizimining rivojlanishida muhim yutuqlarga erishilgan bo'lsa-da, hanuzgacha yechimini kutayotgan qator muammolar mavjud. Jumladan, bolalarning maktabgacha ta'lim bilan to'liq qamrab olinmaganligi, ayniqsa, qishloq joylarda bog'chalarning yetishmovchiligi dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Shuningdek, malakali pedagog kadrlarning yetishmasligi, ta'lim sifatining notekisligi, o'quv dasturlarining zamonaviy talab va ilmiy asoslarga to'liq mos kelmasligi tizim oldidagi jiddiy muammolardan hisoblanadi. Davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarining to'laqonli ishlamasligi, xususiy bog'chalarning sifati va ularning moliyaviy jihatdan hamma uchun ham qulay emasligi kabi masalalar ham e'tibor talab qiladi. Bundan tashqari, ayrim maktabgacha ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasi zamonaviy talablar darajasida emasligi va ta'lim muhitining yetarlicha rivojlanmagani ham ta'lim jarayoniga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Bolalarni maktabga sifatli tayyorlashda ota-onalar bilan samarali hamkorlikning yetarli darajada yo'lga qo'yilmagani esa bu jarayonning yanada takomillashtirilishini taqozo etadi. Shu bois maktabgacha ta'lim tizimida mavjud muammolarni tizimli tahlil qilish va ularni hal etish bo'yicha aniq strategiyalar ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimida so'nggi yillarda amalga oshirilgan islohotlar tizimning rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Davlat tomonidan ta'lim qamrovini kengaytirish, pedagogik sifatni oshirish, moddiy-texnik bazani mustahkamlash va davlat-xususiy sheriklik asosida yangi bog'chalarni tashkil etish bo'yicha muhim tashabbuslar ilgari surildi. Natijada, maktabgacha ta'lim muassasalari soni ortib, bolalarni ta'lim bilan qamrab olish darajasi sezilarli darajada oshdi. Shunga qaramay, tizim oldida hali ham yechimini kutayotgan qator muammolar mavjud. Jumladan, qishloq hududlarida bog'chalarning yetishmovchiligi, malakali pedagog kadrlarning taqchilligi, ta'lim sifatining notekisligi va o'quv dasturlarining xalqaro standartlarga to'liq mos kelmasligi dolzarb masalalar bo'lib qolmoqda. Shuningdek, xususiy sektor bilan hamkorlikni rivojlantirish, pedagog kadrlarning malakasini oshirish va ta'lim jarayonida innovatsion metodlarni keng joriy etish talab etiladi. Kelajakda maktabgacha ta'lim tizimini yanada rivojlantirish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, ta'lim muassasalarining infratuzilmasini zamonaviylashtirish, o'quv dasturlarini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish va pedagoglarning kasbiy rivojlanishiga ko'proq e'tibor qaratish lozim. Ushbu islohotlar maktabgacha ta'lim tizimining barqaror rivojlanishini ta'minlab, bolalarning sifatli ta'lim olishi uchun mustahkam zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-sonli O'zbekiston Respublikasi maktabgacha talim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida» gi Prezident qarori
2. 2021-yil 29-oktabrda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi PQ-3305-son qarori – Maktabgacha ta'lim vazirligini tashkil etish to'g'risida.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 26-maydagi PF-79-son Farmoni – Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tashkil etish to'g'risida.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni – 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida".
6. D.A.Ismoilova "Maktab va maktabgacha ta'lim sohasidagi istiqbollari". ilmiy maqola.

7. KM Nodirovna PRINCIPLES OF INCREASING THE SHARE OF DIFFERENTIATED EDUCATIONAL METHODS IN THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL REFORMS IN UZBEKISTAN ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact ...
8. KM Nodirovna .PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF PREPARING STUDENTS FOR VOLUNTEER ACTIVITIES American Journal of Pedagogical and Educational Research 12, 303-306
9. KM Nodirovna Didactic Issues of Formation of Professional Activity of Students Research Parks Publishing LLC
10. G.Nazirova .Formation of a sense of national pride among in older preschool children through oral folk art-as socio-pedagogical necessity Science and Innovation 1.2067-2077.2022
11. Г.М.Назирова. Ф.М.Рахимова Методологические основы формирования творческой деятельности будущих педагогов-воспитателей. Экономика и социум 334-339.2023
12. Sh.Karimova. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH OF PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION 2024 Paris, France
13. Muminova, G. "HONORARY WOMEN IN UZBEK ART." Science and Innovation 1.6 (2022): 244-247.
14. Irmatova Ma'mura Djuraevna PERIOD OF KINDERGARTEN AGE - THE BEGINNING STEPS OF EDUCATION, THE FORMATION OF SOCIALLY NECESSARY CHARACTERIZATIONS IN A PERSON IJSSIR, Vol. 11, No. 06. June 2022 41-44
15. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
16. AZ Bahodirovna МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLANING IJTIMOIIY VA SHAXSIY TA'LIMI Tafakkur manzili 4, 52-58 2023
17. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // International journal of social science & interdisciplinary research, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
18. A.Z Baxodirovna "Ta'limiga tayyorlashga ta'sir etuvchi omillar", Science and innovation 3 (special issue 31), 187-193